

QORINING “UZLATXONA XOTIRALARI” ASARIDA XX ASRNING 20–30 YILLARI HAYOTINING AKS ETISHI

Sabogul Suyunova

O‘zbekiston Milliy universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Munavvar qorining hibisxonada yozilgan “Uzlatxona xotiralarim” asarida keltirilgan jadid adabiyotiga oid muhim bo‘lgan ma’lumotlar, asarda uchragan jadidchi adiblar va jadidchi siymolarning faoliyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ilm, maktab, axloq, tarbiya, “Uzlatxona xotiralarim”, jadid adabiyoti,

Annotation: in this article in the custody of Munavvar snow on the literature of jadid, which is presented in the written work "memories of Uzlatxona" important information, encountered in the work jadidchi adiblar and jadidchi the activity of the figures is illuminated.

Keywords: science, upbringing, "memories of the establishment", jadid literature.

Munavvar qori Abdurashidxonovning “Uzlatxona xotiralarim” qamoqxonada yozilgan asari bo‘lib, aslida bu asar uch qismdan iborat bo‘lib ikki qismi ozodlikda yurganida yozilgan. Bizgacha bu asarning qamoqxonada yozilgan uchunchi qismi yetib kelgan. Unda sho‘ro davri yoritilgan.

Asarda o‘sha davrda bo‘lib o‘tgan siyosiy voqealar haqida ham ma’lumot berib o‘tgan. Bulardan Yanvar voqeasi va “Birlik” jamiyati haqida Munavvar qori “Uzlatxona xotiralarim”da quydagicha ma’lumot bergan: “Yanvar voqeasi munosabati ila ulamo firqasi takror ko‘tarilub, bir necha soat hukumat surdi. Man shul vaqtda ularning butun diqqati firqaga kirg‘on-kirmag‘onlig‘ini surishtirmasdan, taraqqiyparvarlarni qidirmoq va qo‘lga tushg‘onlarni qiynamoqdan iborat bo‘ldi”²⁰. Firqa so‘zi bu yerda guruh ma’nosida qo‘llanilgan. Ulamolar guruhi hokimiyatni atiga bir necha soatga qo‘lga olgan va g‘alaba qozongan. Bundan maqsadi taraqqiyparvarlarni mag‘lub qilish va ulardan o‘ch olish bo‘lgan. Munavvar qori ham bu vaziyatda qo‘l qovushtirib o‘tirmaganligini yuqoridagi parchadan ham ko‘rsak bo‘ladi.

²⁰ Munavvar qori Abdurashidxonov Men sendamen. – T.: Info Capital Group. 2019

Bu voqealar o'z navbatida, qaysidir ma'noda taraqqiyparvarlarning hayotini bolsheviklar hayoti bilan bog'langanligini isbotlardi. Shundan so'ng ular bu borada qandaydir yoshlarni uyushtiradigan jamiyat ochmoqchi bo'lgan, bunga erishgan ham buni "Uzlatxona xotiralari"da keltirilgan quydagi jumlar orqali ko'rishimiz mumkun. "Firqaga kirib ulg'urg'on yoshlar ila honuz kiradig'onlari birga qo'shilub, "Birlik" jamiyati nomida bir jamiyat tashkil qilmoq lozim ko'rildi. Eski shahardagi matbaa binosig'a (ul choqda shtab edi) uch yuz qadar bo'lsheviklar, ishchilar va taraqqiyparvarlar yig'ilub, majlis qildilar. Hammalari bir-birlarini lozim vaqtda himoya qilmoqqa va'da berishub, o'zaro "Birlik" jamiyati nomida bir jamiyat tashkil etdilar."²¹ Yuqorida aytganimizday bu jamiyatni ochishdan maqsadlari yoshlarni birlashtirish va har qanday vaziyatda ham bir-birlarini himoya qilishga o'rgatish bo'lgan. Shuning uchun bu jamiyatning asosiy bosh maqsadini yoshlarni guruhga jalb qilish va har ehtimolga qarshi ularni qurollantirib qo'yish deb belgilaygan. Afsuski, bu jamiyat ham ko'pga bormaygan bor yo'g'i ikki-uch yil ishlaygan. Bundan tashqari, yoshlarning ham ko'pchiligi guruhga kirgandan so'ng bu jamiyatning davom etishiga ortiqcha ehtiyoj qoldirmay o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketishgan.

Munavvar qori Abdurashidxonov "Uzlatxona xotiralari" asarida bir nechta jadidchi adiblar va siymolarni keltirib, ularning har biriga alohida to'xtalib o'tgan. Quyda nomlari zikr etilgan jadidchilar muallif bilan bir davrda yashab, o'lkada ilm-marifat tarqatish, teatr-xonalar tashkil qilish, turkistonlik yoshlarni ilmi qilish uchun maktablar ochish, Turkistonni jaholatdan qutqarish uchun harakat qilgan zodlardir. Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, A.Fitrat, Mannon Ramziy, Muso Begiev, Abduvahob Murodiy, Salimxon, Tojeyev, Usmonbek, Haydar, Sadrxon, Yusuf Ziyobek.

Munavvar qori "Uzlatxona xotiralari" asarida Fitrat haqida bir nechta fikrlar keltirgan. "Fitrat qo'l ostida tuzilgan "Chig'atoy gurungi" uyushmasi tomonidan chiqarilgan til va imlo janjali munosabatida maorif ishlari xiyla oqsagan, sho'ro maktablaridag'i bolalardan buyuk bir qismi eski maktablarga qocha boshlag'an edi. Mana shu janjalni bitirish, maorif xodimlarini birlashtirish va xalqning diqqatini sho'ro maktablariga jalb qilish maqsadlari bilan "Nashri maorif" nomida bir uyushma tuzish maslahatlashildi"²² Yuqorida Fitrat boshchiligida tuzilgan "Chig'atoy gurungi" uyushmasi va uyushma tomonida ro'y bergan til va imlo janjaliga befarq bo'lmaganligi va bu janjalni bartaraf qilish choralarini ko'rganligini ko'rsak bo'ladi.

Ya'na bir o'rinda Munavvar qori Buxoroda vaqf ishlari bilan birgalikda maorif nazoratini ham olib borishga to'g'ri kelgan, bunga sabab maorif nazoratini muallifdan

²¹ Munavvar qori Abdurashidxonov Men sendamen. – T.: Info Capital Group 2019

²² Abdurashidxonov M. Men sendamen – T.: INFO CAPITAL GROUP, 2019. – B.400

boshqa tajribaliroq kishi bo‘lmaganligi bo‘lgan. “Fitrat bo‘lsa, ul choqlarda: “Man Buxorodan bunday istiqlolni istamasdim. Faqat saroy inqilobigina istardim” deb Buxoro istiqlolchilaridan arazlab Toshkentda yotardi”²³ Fitrat Buxoroda tashkil etilgan “Ittihodi Buxoro” jamiyatini tuzilishiga qarshi bo‘lganligi uchun Buxorodagi istiqlol a’zolaridan xafa bo‘lib Buxoroga bormay, Toshkentda qolaganligini o‘z xotiralarida keltirib o‘tgan.

“Uzlatxona xotiraları”da tilga olingan siymolardan ya’na biri o‘zi ruhoniy bo‘lishiga qaramay maktablarda muallimlar yetishmovchiligi bo‘lgan bir davrda uch oylik, olti oylik kurslar ochilib muallimlar tayyorlash harakati boshlangan paytda ruhoniylikdan muallimlikka o‘tgan Mannon Ramziy edi. Muallif Mannon Ramziy to‘g‘risida quydagicha ma’lumot aytib o‘tgan: “O‘zining nihoyatda yumshoq va munofiqlona so‘zlari, muomala va xushomadchilig‘i ila yuqoriroq doiralarning diqqatini o‘zig‘a tez jalb etish hunarig‘a va tabiatig‘a ega bo‘lgan Ramziy mana shul hunari va tabiati soyasida juda tez ko‘tarila boshladi. 20-yil “risqulovshina”larg‘a quvg‘in boshlangan chog‘larda ul To‘raqulovlar quchog‘ig‘a otilib, ularning diqqatini jalb etdi”²⁴ Munavvar qori Mannon Ramziyni o‘z manfaati uchun hamma narsaga tayyor, yuqori tabaqa vakillarining diqqatini o‘ziga qanday jalb qilishni biladigan bir shaxs sifatida keltiradi.

Munavvar qorining “Uzlatxona xotiraları” asari uch qismdan iborat bo‘lganligi va uning ikki qismi xibsga olinmasdan oldin yozilganligini yuqorida aytib o‘tgan edik. U oktabr voqealarni uzoqqa cho‘zilmasa ham imkon qadar to‘g‘ri va aniq bundan tashqari dokumentalniy bir suratda “Ittihodiy taraqqiy”dan boshlab Namangan uyushmasigacha yozmoqchi bo‘ladi va Samarqand bo‘lgan “Milliy ittihad”ning faoliyati haqida Murodxo‘jadan olmoqchi bo‘lgan. Chunki Murodxo‘ja “Milliy ittihad” jamiyatining yetakchi a’zolaridan bo‘lib Samarqand ishlarini undan yaxshi biladigan kishi bo‘lmagan.

Munavvar qori Abdurashidxonov o‘zbek adabiyoti, madaniyati va fani sohasida faol ishtirok etgan, o‘zining adabiy-estetik qarashlari bilan milliy adabiyotshunoslikni va badiiy adabiyotning rivojiga xizmat qilgan ulkan adabiy siymodir.

ADABIYOTLAR

1. Abdurashidxonov M. Men sendamen. – T.: Info Capital Group, 2019.
2. Abdurashidxonov M. Xotiralarimdan / Jadidchilik tarixidan lavhalar. Nashrga tayyorlovchi va izohlar muallifi S.Xolboyev. – T.: Sharq NMAK, 2001.
3. Qosimov B. Milliy uyg‘onish. - T.: Ma’naviyat, 2002.

²³ Abdurashidxonov M. Men sendamen – T.: INFO CAPITAL GROUP, 2019. – B.388

²⁴ Abdurashidxonov M. Men sendamen – T.: INFO CAPITAL GROUP, 2019. – B.399